

ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА

Гульноз Баходирова

Шахрисабзский Государственный

Педагогический институт,

начальник отдела

контроля качеством образования

shahnozawork@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270777>

Abstract. *This article examines current issues related to the transformation of the modern education system in the context of digitalization, rapid technological development, and changing labor market demands. The study identifies the reasons for students' declining interest in traditional forms of instruction and substantiates the need to introduce modern educational models based on interactivity, flexibility, and technological integration. Particular attention is paid to the changing role of the teacher, who in the contemporary educational environment acts not only as a source of knowledge but also as a mentor, consultant, and coordinator of students' cognitive activity. The article also analyzes the problem of the mismatch between university graduates' training and the current professional expectations of employers. It emphasizes the importance of developing not only professional knowledge and skills, but also soft skills that ensure successful adaptation in professional activity. The study concludes that there is a need for systematic renewal of educational content, teaching methods, assessment mechanisms, and management approaches in educational institutions.*

Key words: *education system, digitalization, quality of education, higher education, labor market, teacher, student, professional training, hard skills, soft skills, blended learning, educational technologies.*

Annotatsiya. *Maqolada jamiyatning raqamlashtirilishi, texnologik taraqqiyotning jadallashuvi hamda mehnat bozori talablarining o'zgarishi sharoitida zamonaviy ta'lim tizimini transformatsiya qilishning dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. An'anaviy o'qitish shakllarining ta'lim oluvchilar uchun qiziqarsiz bo'lib borish sabablari yoritilib, interfaollik, moslashuvchanlik va texnologik integratsiyaga asoslangan zamonaviy ta'lim modellarini joriy etish zarurati asoslab berilgan. Zamonaviy ta'lim muhitida o'qituvchining roli o'zgarib borayotgani, u endilikda nafaqat bilim manbai, balki ta'lim oluvchining bilish faoliyatini yo'naltiruvchi murabbiy, maslahatchi va hamkor sifatida namoyon bo'lishi ta'kidlangan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasi bilan ish beruvchilarning amaldagi kasbiy talablari o'rtasidagi nomuvofiqlik muammosi tahlil qilingan. Ta'lim jarayonida nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarni, balki mutaxassisning professional*

faoliyatda muvaffaqiyatli moslashuvini ta'minlaydigan moslashuvchan ko'nikmalarni ham shakllantirish muhim ekani asoslangan. Xulosa sifatida ta'lim mazmuni, o'qitish metodlari, baholash mexanizmlari hamda ta'lim muassasalaridagi boshqaruv yondashuvlarini tizimli yangilash zarurligi qayd etilgan.

***Kalit so'zlar:** ta'lim tizimi, raqamlashtirish, ta'lim sifati, oliy ta'lim, mehnat bozori, o'qituvchi, ta'lim oluvchi, kasbiy tayyorgarlik, hard skills, soft skills, aralash ta'lim, ta'lim texnologiyalari.*

Введение. Изменения, происходящие в современной системе образования, неизбежно сопровождаются трансформацией целей, функций, содержания, методов контроля и оценивания результатов обучения. При этом следует подчеркнуть, что осмысленное обновление самой идеологии оценки качества образования способно оказывать существенное влияние не только на процедуры контроля, но и на общее направление развития образовательной системы в целом. Иными словами, оценивание в современных условиях выступает не просто инструментом фиксации учебных достижений, а важным механизмом регулирования качества образования, стимулирования познавательной активности обучающихся и совершенствования педагогической практики.

Одной из актуальных проблем современного образования является снижение устойчивого интереса обучающихся к учебному процессу. Это явление во многом обусловлено тем, что традиционные методы преподавания, основанные преимущественно на односторонней передаче готовых знаний от преподавателя к учащемуся, в значительной степени утратили свою эффективность. Для современных школьников и студентов уже недостаточно пассивного восприятия учебной информации в рамках привычной объяснительно-иллюстративной модели. Сегодня образовательный процесс требует использования более гибких, интерактивных и технологически насыщенных форм организации обучения, обеспечивающих активное взаимодействие между педагогом и обучающимся.

В этой связи особую значимость приобретает внедрение современных образовательных моделей, ориентированных на интеграцию различных форм и средств обучения. Одной из таких моделей является *blended learning*, или смешанное обучение, которое предполагает рациональное сочетание традиционного аудиторного обучения с цифровыми, дистанционными и интерактивными образовательными технологиями. Данная модель позволяет объединять возможности очного взаимодействия, интернет-ресурсов, компьютерных программ, электронных платформ и самостоятельной работы обучающихся. В результате создаются условия для более индивидуализированного, мобильного и мотивирующего образовательного процесса.

Следует отметить, что современный обучающийся уже не ограничен пространством учебной аудитории или классной комнаты. Благодаря развитию цифровых технологий, интернет-коммуникаций и мобильных устройств ученик или студент получает возможность обучаться практически в любом месте и в любое время. Образовательное пространство в этих условиях существенно расширяется: источники знаний становятся более доступными, а сам процесс обучения приобретает открытый, динамичный и глобальный характер. Использование современных информационных технологий позволяет обучающемуся не только получать знания, но и самостоятельно исследовать

окружающий мир, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию и активно включаться в процессы поиска, анализа и интерпретации информации.

Для того чтобы учащиеся посещали школу или вуз с интересом и внутренней мотивацией, необходимо повышать привлекательность образовательной среды, формировать положительное отношение к обучению и развивать устойчивый познавательный интерес. В современных условиях школа и университет должны рассматриваться не только как место передачи знаний, но и как пространство личностного развития, сотрудничества, творчества и самореализации. Это требует пересмотра традиционных подходов к организации учебного процесса, обновления форм педагогического взаимодействия и создания такой образовательной среды, которая будет соответствовать интересам и потребностям нового поколения.

В эпоху стремительного научно-технического прогресса существенно меняется и сама природа доступа к информации. Если ранее педагог выступал преимущественно как основной источник знаний, то в настоящее время значительная часть информации находится в открытом цифровом доступе. Практически любой обучающийся может получить необходимые сведения с помощью смартфона, планшета или компьютера. Современное молодое поколение свободно ориентируется в цифровой среде, активно использует гаджеты, владеет навыками поиска информации, взаимодействует с интернет-ресурсами, социальными сетями и различными онлайн-платформами. В связи с этим задача педагога уже не сводится исключительно к передаче информации. Гораздо более важным становится формирование у обучающихся способности критически осмысливать получаемые сведения, отбирать достоверные источники, анализировать информацию, применять её на практике и использовать для решения учебных и жизненных задач.

Аналогичные процессы наблюдаются и в системе высшего образования, где всё более отчётливо проявляется несоответствие между результатами профессиональной подготовки выпускников и реальными требованиями современного рынка труда. Работодатели нередко отмечают, что молодые специалисты, завершившие обучение в высших учебных заведениях, приходят на рабочие места недостаточно подготовленными к выполнению профессиональных обязанностей. Речь идёт не только о дефиците практических умений, но и о недостаточной сформированности профессиональных компетенций, необходимых для эффективной деятельности в конкретной сфере. Вследствие этого организациям приходится фактически заново адаптировать и обучать выпускников, развивая у них те прикладные навыки, которые должны были быть сформированы ещё в процессе вузовской подготовки.

Данная проблема во многом обусловлена высокой динамикой изменений, происходящих в экономике, технологиях и профессиональной структуре общества. Во многих случаях высшие учебные заведения открывают новые образовательные направления, ориентируясь на актуальные запросы рынка труда. Однако за период обучения студента профессиональная сфера может существенно измениться: трансформируются трудовые функции, обновляются технологические инструменты, меняются требования к квалификации специалиста. В результате возникает ситуация, при которой выпускник осваивает профессию или специализацию в её прежнем виде, тогда как к моменту окончания вуза работодателю уже необходим специалист с иным набором знаний, умений и компетенций. Это свидетельствует о необходимости повышения гибкости

образовательных программ, их прогностической направленности и более тесной связи высшей школы с реальным сектором экономики.

В этих условиях существенно меняется и профессиональная роль современного преподавателя. Если в традиционной образовательной модели педагог выступал главным образом как носитель и транслятор знаний, то в современных условиях его функция становится значительно более многогранной. Сегодня преподаватель всё в большей степени выступает в роли наставника, консультанта, координатора и помощника в процессе познания. Его задача состоит не столько в прямой передаче готовой информации, сколько в педагогически грамотном сопровождении обучающегося, в ненавязчивом направлении его познавательной активности, в формировании у него способности самостоятельно искать, анализировать, критически осмысливать и применять знания.

Особую актуальность данная функция приобретает в условиях активного использования цифровых технологий в образовании. Современные обучающиеся получают значительную часть информации из онлайн-источников, образовательных платформ, поисковых систем, цифровых сервисов и нейросетевых инструментов. В этой связи неэффективным представляется путь запрета или искусственного ограничения использования технологий в учебном процессе. Напротив, педагог должен интегрировать современные цифровые средства в образовательную практику, обучая студентов грамотной работе с информацией, развитию медиаграмотности, критического мышления и навыков отбора достоверных данных. Таким образом, преподаватель становится проводником в информационном пространстве, помогая обучающимся ориентироваться в большом объёме сведений и преобразовывать информацию в осмысленное знание.

Не менее важная ответственность в процессе модернизации образования возлагается на руководителей образовательных организаций и лиц, принимающих управленческие решения в данной сфере. Эффективные изменения становятся возможными лишь при условии осознания необходимости трансформации существующей практики, а также формирования внутренней готовности к обновлению. Управление качеством образования требует системного подхода, основанного на постоянной диагностике состояния образовательного процесса, выявлении проблемных зон и анализе причин их возникновения. Только при наличии объективной информации о реальном положении дел можно выработать обоснованные меры по совершенствованию деятельности образовательного учреждения.

При этом преобразования в системе образования должны носить продуманный, поэтапный и управляемый характер. Для минимизации рисков и обеспечения большей эффективности целесообразно внедрять нововведения не одномоментно, а поэтапно, начиная с отдельных подразделений, направлений или структурных блоков образовательной организации. Такой подход позволяет апробировать новые управленческие и педагогические решения в ограниченном масштабе, оценивать их результативность, выявлять возможные затруднения и в случае необходимости вносить своевременные коррективы. Подобная стратегия является более безопасной и рациональной формой управления изменениями по сравнению с резкими и масштабными реформами.

Следует отметить, что инновационные процессы в образовательных учреждениях нередко развиваются недостаточно быстро, что отрицательно сказывается на качестве образования и снижает его способность своевременно отвечать на вызовы времени.

Медленное внедрение новаций приводит к сохранению устаревших форм и методов работы, тогда как общество и рынок труда предъявляют всё новые требования к содержанию и результатам подготовки обучающихся. В связи с этим ускорение инновационных процессов в образовании становится важнейшим условием его конкурентоспособности и социальной эффективности.

С точки зрения профессиональной подготовки принципиально важно учитывать, что между осуществляемой деятельностью и её результатом всегда находится навык как ключевой механизм практической реализации знаний. Независимо от профессиональной области – будь то педагогическая деятельность, инженерия, управление или бизнес – успешность специалиста определяется уровнем сформированности у него определённого комплекса навыков. В современной научной и практической литературе принято выделять две основные группы навыков: *hard skills* и *soft skills*.

К *hard skills* относятся специализированные, профессионально ориентированные умения и знания, непосредственно связанные с конкретной сферой деятельности. Это может быть владение математическими методами, техническими средствами, химическими технологиями, иностранными языками, программным обеспечением и иными инструментами профессиональной работы. Данные навыки, как правило, поддаются более чёткому измерению, стандартизации и контролю.

В свою очередь, *soft skills* представляют собой универсальные гибкие навыки, имеющие межпрофессиональный характер и обеспечивающие успешность человека в самых разных сферах деятельности. К ним относятся коммуникативные способности, умение взаимодействовать в коллективе, мотивация, стрессоустойчивость, способность к самоорганизации, умение ставить цели и достигать их, навыки разрешения конфликтов, системное и критическое мышление, а также умение эффективно работать с информацией. Именно сочетание профессионально-специализированных и гибких навыков обеспечивает высокую результативность специалиста, его адаптивность, конкурентоспособность и способность к профессиональному развитию в условиях быстро меняющегося мира.

Современная высшая школа должна быть ориентирована не только на передачу теоретических знаний, но и на формирование у будущих специалистов практических умений, профессиональных компетенций, гибких навыков и готовности к непрерывному обучению. Только при таком подходе возможно обеспечить качественную подготовку выпускников, способных успешно адаптироваться к изменениям профессиональной среды и эффективно реализовывать себя в избранной деятельности.

В современном мире научно-технического бума, обучение должно быть направлено именно на развитие *Soft skills*. При огромном потоке информации специалист должен уметь адаптироваться к разным ситуациям в профессии и социуме.

Не важно сколько и что мы знаем, важно умеем ли применять свои знания на практике?

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, государственным требованиям или потребностям физического или юридического лица.

Качество обучающегося можно охарактеризовать с помощью следующих показателей: знания, полученные ранее по профильным для обучающегося учебным дисциплинам; знание IT технологий; владение иностранными языками; желание учиться;

интеллект; духовность; одаренность; память; дисциплинированность; настойчивость; работоспособность

Качество образования раскрывается в таких понятиях, как – качество преподавания, качество педагогических кадров, качество образовательных программ, качество материально-технической базы, информационно-образовательной среды, качество обучающихся, качество управления образованием и т.д.

Вопрос высокого качества в образовании привлекает большое внимание и интерес не только со стороны делового сектора, но и значительный интерес к пониманию качества среди академических вузов и исследований внешних органов, таких как, аккредитационные агентства. Причина такого интереса в росте глобализации и экономики, основанной на знаниях, где качественные выпускники проявляют свой вклад в ее развитие.

Повышение качества образования в вузах проблема актуальная, социально и экономически значимая. Реформирование и модернизация системы образования в нашей стране идет медленно потому, что высокий общественный спрос на образование позволяет многим учебным заведениям придерживаться старой стратегии и, несмотря на изменения в экономике и обществе, при определенных результатах обучения по прежнему ориентируются на спрос населения.

В Указе Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. за № УП-5847 в главе 3. Стратегические цели и приоритетные направления развития системы высшего образования, четко обозначены приоритеты и стратегические цели по повышению качества высшего образования – Стратегическими целями развития системы высшего образования являются: повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров, развитие человеческого капитала на основе требований рынка труда для модернизации и стабильного социально-экономического развития страны;

создание необходимых условий для повышения уровня охвата высшим образованием, подготовки высококвалифицированных, креативно и системно мыслящих кадров на основе международных стандартов, способных самостоятельно принимать решения для реализации их интеллектуальных способностей и формирования в качестве духовно развитой личности .

Стратегическая цель государственной политики в области образования – охват и повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Образовательные организации в настоящее время находятся в поисках нового подхода к управлению качеством образования. Данный поиск невозможен без изучения классических концепций управления для определения их актуальности на сегодняшний день. Задачи исследования: выделить и проанализировать ведущие классические концепции управления качеством образования; определить их место и роль в современной системе управления качеством образования.

Увеличение бюджетных вливаний в образование можно объяснить увеличением значимости человеческого потенциала для экономической и социальной сфер.

Отношения между людьми сами по себе стали более сложными, поэтому требуются новые подходы, постоянное повышение квалификации людей, которые работают в сфере образования.

На данный момент в промышленном производстве количество мест снижается из-за новых технологий, которые заменяют работу людей. Потребность в специалистах на рынке труда представляет собой нестабильную и трудно прогнозируемую переменную, поскольку является величиной не постоянной, изменяющейся в зависимости от спроса на каждую отдельную профессию на разных этапах экономического развития страны.

Потребителями образовательных услуг выступают обучающиеся и работодатели, каждый из которых, оценивает качество образования по своим критериям. К примеру, если для выпускника достаточно быть конкурентоспособным специалистом, получить высокооплачиваемую работу по профилю подготовки и успешно строить свою карьеру в будущем, то работодатель в первую очередь заинтересован в молодых специалистах с высоким уровнем профессиональных знаний, способных нести ответственность за результаты, решать нестандартные задачи и ориентироваться в производственной обстановке.

Каждое образовательное учреждение использует различные средства и инструменты для изучения уровня удовлетворённости потребителей образовательных услуг в виде опроса, анкетирования, интервью, дискуссий, мониторинга и тд.

В связи с вышеизложенным, мы посчитали целесообразным проанализировать систему оценки качества образования вузов в нашей стране и сформулировать предложения по повышению ее эффективности с учетом современных тенденций развития системы образования.

Нами был проведен онлайн-опрос среди студентов вузов нашей страны. Опросник состоял из 17ти вопросов, в котором приняли участие 13 тысяч 155 студентов из вузов республики.

На основании результатов опроса выявляется ясная картина того, что примерно в 40% вузах, несмотря на то, что основной задачей студента является учеба, большое количество различных мероприятий, проводимых в вузах отнимает у студента много времени.

Почти в 25% вузов руководство используя старые методы, пытаясь контролировать студентов не поощрительными, а принудительными методами. Психологическая атмосфера внутри вузов оставляет желать лучшего, процветает групповщина, протектирование и предвзятость (это отметили 8,5 % респондентов).

Разделение высших учебных заведений на базовые и обычные вузы, открытие и сохранение образовательных направлений без потенциальных рабочих мест в целях погони за количеством студентов, проведение слишком много различных духовно-просветительских мероприятий и встреч в вузах для PR не учитывая потребности студентов, вмешательство родителей и общественности в вопросах отчисления и восстановления студентов, не освоивших курс, регулярное изменение критериев перевода и восстановления студентов, отрицательно сказывается на качественной и своевременной успеваемости обучающихся.

Все вышеуказанные проблемы негативно влияют на качественное и своевременное выполнение задач, поставленных перед высшим образованием главой нашего государства и общества.

В связи с этим необходимо пересмотреть приоритеты в образовании и исходя из этого предпринимать модернизацию школ и университетов.

Проблемам качества образования и его оценке посвящены многочисленные теоретические исследования многих учёных, однако единого мнения в научном сообществе по данным вопросам пока не выработано.

Проанализировав работы учёных теоретиков по вопросам качества образования, мы выделили следующие подходы:

- качество образования оценивается по материально-технической базе, учебно-методическому обеспечению и уровню квалификации профессорско-преподавательского состава образовательного учреждения;
- соответствие требованиям потребителей образовательных услуг, работодателей;
- привлечение работодателей на все уровни образовательной программы (от разработки образовательной программы до итогов аттестационной комиссии);
- реализация многоуровневого непрерывного образования (дошкольное, начальное, общее среднее, профессиональное, две степени высшего образования, докторантура).

Именно материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение, уровень квалификации профессорско-преподавательского состава, полное ресурсное обеспечение образовательных программ, и высокие результирующие показатели деятельности вузов являются ядром вуза, определяющим качество образования.

Образование, передача знаний должна перестать быть «технической», пришло время научиться формировать компетенции будущих специалистов, то чем должны обладать выпускники вузов.

Потребности общества меняются ежечасно, прогнозировать на 5-10 лет наперёд крайне сложно, мы не знаем какие профессии будут востребованы и какую работу придётся выполнять нашим детям, поэтому образование обязано подстраиваться под вызовы времени и учиться использовать современные технологии.

Использование современных технологий даёт возможность сосредоточиться на определённом ученике, учитывать его индивидуальные возможности и таланты, ведь если один силён в математике, то у другого может быть великолепный музыкальный слух, значит задача образования раскрыть потенциал обучающегося.

Благодаря современным технологиям, детей можно обучить образу действий в постоянно меняющемся мире, получить информацию из любой точки планеты и для современной молодёжи считается нормальным учиться посредством роликов из YouTube, мгновенно находить ответы на любые вопросы из Википедии и тд.

Исходя из вышесказанного, обучение будущего должно строиться вокруг серьёзных проблем, которые обучающиеся будут решать сами. Задача преподавателей - построить комфортную среду для студентов, предоставить контекст и обеспечить связь с сообществами, которые помогут получать доступ к необходимой информации.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Республики Узбекистан (2019, 8 октября) “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года” (Указ Президента № УП-5847)
2. Кодиров М., Баходирова Г. (2022) Ўзбекистонда таълимнинг ҳолати ривожланган мамлакатларнинг таълим тизими мисолида / Таълим, фан, инновациялар.
3. Кодиров М. (2022) Ўзбекистон таълим тизимини қандай трансформациялаш керак? Ривожланган мамлакатлар таълим тизими таҳлили нималарни кўрсатмоқда. Рисола. – Самарқанд: СамДУ нашриёти.
4. Pandia (2023). Материал сайта. URL: <https://pandia.ru/text/77/166/23624.php>